

করোনা-উত্তর সংস্কৃতি

মা লি নী ভ টা চা র্য

করোনা-কাল থেকে নিষ্ক্রমণ আমাদের এখনও ঘটেনি। ‘পোস্ট’ ইংরেজি উপসর্গটিকে তাই তার ব্যাপকতর অর্থে নিয়ে করোনার দাপট শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালটাকেই এখানে ধরব; যেমন ‘পোস্ট-কলোনিয়াল’ কথাটি শুধু ঔপনিবেশিক পর্বের অবসানের পরেকার যুগ না বুঝিয়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্য শুরুর পর থেকে গোটা সময়কালটিকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু করোনা-কালের কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক লক্ষণ হয় কি? কীভাবে তা চিহ্নিত হবে?

German Ideology গ্রন্থে মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স বলেনঃ প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বে গদিয়ান শ্রেণির ধারণাগুলিই হয়ে দাঁড়ায় গদিয়ান ধারণা। তার মানে, সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ওপরে তাদের দখলদারির সূচক হিসাবে তাদের শ্রেণিগত চিন্তাভাবনা একটা শ্রেণিনিরপেক্ষ চেহারা পায়, যেন সেগুলো বিশেষ কোনও শ্রেণির অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত নয়, যেন সেগুলি সবার পক্ষে প্রযোজ্য, সবার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কেবল পুলিশ-মিলিটারির সাহায্যে নয়, জনসাধারণের আত্মীকৃত বিশ্বাস, আচার-আচরণ, ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়েও ক্ষমতাসীন শ্রেণির ক্ষমতা কায়ম থাকে। শ্রমজীবী শ্রেণি শোষিত হওয়াকেই স্বাভাবিক ধরে নেয়, মেয়েরা মেনে নেয় পরিবারে পিতৃতন্ত্রের আধিপত্য, জাতের নামে অত্যাচারিত ও ধর্মের অনুশাসনের বশ হয়।

সংস্কারগুলির সর্বজনগ্রাহ্যতা তখনই টলতে শুরু করে যখন সমাজবিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন শক্তির উদ্ভব হয় যা উৎপাদনব্যবস্থার আপাততন্ত্র ধাঁচটিকে ভেঙে এক নতুন ব্যবস্থার জন্মপ্রক্রিয়াকে সম্ভব করে তোলে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদবর্তনের কালে নতুন বুর্জোয়াশ্রেণি যেমন সাবেকি চিন্তাভাবনার নিগড় থেকে মুক্তির খোঁজে অন্য শোষিতদেরও

যুক্ত করতে পেরেছিল, তেমনই পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের পর্বেও তাদের সাংস্কৃতিক-মতাদর্শগত একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সমস্ত শোষিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে বিপ্লবের আশুয়ান শক্তি শ্রমজীবী শ্রেণি। তাদের প্রেক্ষিত বাকি সমস্ত শোষিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। বস্তুত মার্কসবাদের প্রথম প্রবক্তাদের এই বিশ্লেষণে প্রত্যয় থাকলে তার ঐতিহাসিক নির্ধারিতকূকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না, যে পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে এই নতুন শ্রেণিটির শ্রেণিহিসাবে অভ্যুত্থান যবে থেকে ঘটেছে তবে থেকে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আর ভবিষ্যতের গর্ভে সুপ্ত বীজমাত্র নয়, তার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা রয়েছে বর্তমানেই।

বিগত শতকের গোড়া থেকে সমাজবিপ্লবের নানাবিধ মহড়ার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াতে যখন একটি শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়, দেশে দেশে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের বিপুল অংশগ্রহণ দেখা যায়, জন্ম হয় জনগণতন্ত্রী চীনের, সাম্রাজ্যবাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ঘটে কিউবায়-ভিয়েতনামে, তখন উপরোক্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়নের স্বীকৃতি তাতে মেলে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, বিশেষত সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে পরিস্থিতির একটা পরিবর্তন হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব ছিল অস্তত আরও এক দশক ; শ্রমজীবী মানুষের জন্য বহু সুযোগসুবিধা সেখানে শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল, ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মহড়া নেবার জঙ্গি ক্ষমতাও। কিন্তু সারা বিশ্বে ইতিহাসের নতুন মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে আশুয়ান চিন্তাভাবনার অভিমুখকে ব্যস্ত করার ভূমিকায় সে আর ছিল না, জনগণতন্ত্রী চীনকেও সেই ভূমিকায় দেখা যায়নি। দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থান নিয়ে, সমাজতন্ত্রের পথ নিয়ে যেসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং বিতর্ক উঠছিল তার তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তা থেকে নতুন দিশা সৃষ্টি হবার বদলে আশুয়ান চিন্তার গতিপথ বহুধাবিচ্ছিন্ন হলো। সেই সুযোগে নয়া উদারবাদ ‘শ্রমিকশ্রেণি’ বা ‘শ্রেণি’ এই ধারণাগুলিকেই তামাদি বলে মার্কাস মেরে দিল, যেমন কারখানাভিত্তিক যে উৎপাদন শ্রমিকের লড়াইয়ের জন্ম, তাকেই ধ্বসিয়ে লগ্নিপুঁজির সাম্রাজ্য গড়ে উঠল নয়া উদারবাদের ছত্রছায়ায়।

লগ্নিপুঁজি ও নয়া উদারবাদ-অনুশাসিত পরিবর্তন নিদালি-মন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিয়েছিল সবরকম বৈপ্লবিক চিন্তার ওপর। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের মৌলিক সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সমাজতন্ত্র যে সার্বজনীন সমানতার ছবি তুলে ধরতে পেরেছিল, তাও নয়া উদারবাদের আগ্রাসী প্রতিযোগিতামূলক ধান্দার রাহুগ্রাসকে এড়াতে পারেনি। তথাকথিত ‘টিনা ফ্যান্টার’ বা বিকল্পহীনতার মনোভাব অনেক জায়গাতেই সমাজতন্ত্রী চেতনার ধারাগুলিকেও অবসাদে ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশেও এ প্রক্রিয়া লাগাতার চলেছে বিগত আশির দশকের শেষে যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির চেহারা বদলাতে শুরু করল এবং নয়া উদারবাদ এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি হাত ধরাধরি করে প্রাধান্য বিস্তার করায় নিযুক্ত হলো সেসময় থেকেই। ভোগ্যপণ্যালোপতার নতুন সীমাহীন বিস্তারে বিপন্ন প্রকৃতির প্রতিশোধের আঁচও ছড়িয়েছে এই সময় জুড়ে। এতরকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এদেশে এবং অন্যত্র

এই সময়ের পরিসরে ঘটেছে যা আগে কখনো ঘটেনি। ২০২০-র শুরু থেকে কোভিড অতিমারী তার কালো পাঞ্জায় দাগিয়ে দিল এই পরিস্থিতিকেই।

অতিমারী ছড়িয়ে পড়ার গোড়ার দিকে শোনা গিয়েছিল তার শ্রেণিধর্মনিরপেক্ষতার কথা। ইউরোপ এবং আমেরিকার ধনী দেশগুলি তার প্রকোপ থেকে রেহাই পায়নি, বরং ভারতের মতো গরিব দেশে ‘মারী নিয়ে ঘর করা’র কারণে মানুষের একটা স্বাভাবিক রক্ষাকবচ থাকবে এমন আশাও করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাধিও যে অরাজনৈতিক হয় না, তার প্রথম লক্ষণই ছিল এই যে, জনাবর্তে এই বার্তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হলো যে, এখন রাজনীতি ভুলে সবাই মিলে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে; ‘দেশভক্তি’র জিগিরে যা করতে পারা যাচ্ছিল না, অতিমারীর আতঙ্ক জারি করে সেই আপাত-অরাজনৈতিক মতৈক্যের প্রতিষ্ঠা German Ideology-র প্রণেতাদের উদ্ধৃত উক্তিটির ফলিত নিদর্শন নয় কি? এর বিপরীতে কিন্তু এই সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে যাঁরা প্রায় অদৃশ্য হতে বসেছিলেন, সেই শ্রমজীবী মানুষদের মুখগুলি অনিবার্য কারণে চোখের সামনে চলে আসতে লাগল। বিশেষ করে তাঁদের মুখ যাঁরা কোনও সংগঠিত, নিয়মিত কাঁজের বা ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় নেই। জীবনানন্দের ভাষায় যাঁদের ‘সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই;/ তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই’। লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের দীর্ঘ পদযাত্রা, ক্ষুধার প্রকোপ থেকে বাঁচতে লকডাউন ভেঙে দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষের প্রতিবাদ, নারী-শ্রমিকের দুর্গতি, কাজ-হারানো, আত্মহত্যা ‘এক জাতি, এক প্রাণ, একতা’র উজ্জ্বল ছবি থেকে বাদ রাখা গেল না। অবশ্যই তাঁদের আপ্রাণ বেঁচে থাকার লড়াই ছবিতে উন্টোভাবে প্রতীয়মান হলো তাঁদের অসহায়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ হিসাবে।

বস্তুত সমাজে বৈষম্যের বোধ যে আজ কতখানি বলবৎ তা কোভিডকাল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সারাদেশে টেস্টিং-এর বৃন্তের বাইরে যে বিপুল জনসংখ্যা রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে অলক্ষ্যেই যারা আক্রান্ত হচ্ছে বা হয়নি, চিকিৎসা পাচ্ছে না বা পাচ্ছে, মরছে, বা সুস্থ হয়ে উঠছে, ‘হার্ড ইমিউনিটি’ একবার প্রসার পেলে অসুখের হাত থেকে রেহাই পাবে এই যুক্তিতে যাদের জন্য সরকারের কোনও দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ নেই, তারা যে প্রধানত খেটে-খাওয়া মানুষ তা বুঝতে পরিসংখ্যানের দরকার হয় না। উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তশ্রেণির মানুষও ব্যাধির আতঙ্ক ও হয়রানিতে ভোগেনি তা নয়। কিন্তু বৈষম্যের বোধটা এইখানে যে আমরা শিক্ষিত ব্যক্তির ‘হার্ড ইমিউনিটি’র যুক্তি অক্রেমে মেনে ধরে নিলাম যে ‘ওদের’ জন্য কিছু করার নেই, নিজেদের শৃংখলাহীনতার ফল তাদের পেতেই হবে। আমাদের নজর বাঁধা রইল বরং ‘ওদের’ বিশৃংখলা থেকে আমরা নিজেদের কীভাবে বাঁচাব সেই ভাবনায়, আমাদের অসন্তোষ-ক্রোধ সীমিত রইল আমাদের সুবিধাগুলির ঘাটতি নিয়ে। তদুপরি সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের খোলাখুলি প্রচারে খেটে-খাওয়া মানুষ (দোকানদার, সবজিওয়াল) মুসলিম হলে যে আরও বিপজ্জনক, এধারণাও অ-মুসলিম জনাবর্তে ভালই ছড়াল। ধরে নেওয়া যায় যে এই বৈষম্যবোধ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যেও ধিকিধিকি বেড়েছে, তারা বলতে না পারলেও বুঝে গেছে যে ওপরতলার শিক্ষিতজনশ্রেণিগত চিন্তার স্তরে এমনই বন্দিদশায় যে সর্বজনের জন্য নতুন চিন্তার তাদের

ক্ষমতা নেই, এক্তিয়ারও নেই। বৈষম্য-বোধের এই বাড়াবাড়ন্ত 'শ্রেণির' প্রশ্নটিকে আবার খুব প্রাসঙ্গিক করে তুলছে।

অবশ্য ইতিমধ্যে শ্রেণিসম্পর্কের বিন্যাস যেমন পাল্টেছে তেমনই পাল্টেছে শ্রেণিগুলির চেহারা। বিশ শতকের শেষদিক পর্যন্তও বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তকে যে লক্ষণগুলি দিয়ে চেনা যেত, আজ তাদের মধ্যে সেগুলি ক্রমেই বিরল। একসময়ে পরাধীন দেশে রোমান্টিক বাঁধভাঙার আগ্রহ তাদের নিজশ্রেণির বাইরে চোখ রাখতে আগ্রহী করেছিল এবং ভাবনা-চিন্তা সংস্কৃতির জগতে নতুন রাস্তা কেটেছিল বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে সেতুবন্ধনে; তার ক্ষয় হয়েছে অনেকদিনই। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন গণতন্ত্রের পরিসরেও সমাজের organic intellectual হিসাবে তাদের যে মান্য ভূমিকা ছিল তার বদলে নয়া উদারবাদের ছত্রছায়ায় মানসিক বশব্দতার দিকেই তাদের প্রগতি ঘটেছে।

আবার এদেশে পুঁজির অভ্যুত্থানের সময় থেকে গ্রামীণ জীবনের শিকড় ছিঁড়ে যারা কলে-কারখানায় খাটতে এসেছিল, বা ছোটো কৃষক থেকে ভূমিহীন কৃষক/খেতমজুরে পরিণত হয়েছিল, শ্রমজীবীশ্রেণির সেই পরিচিত মুখগুলিও শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার উৎপাদন সম্পর্কের বিন্যাস বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অর্জিত হচ্ছে। সেজায়গায় ভিড় করে আসছে বহু বিভিন্ন স্তরে দুনিয়া-জোড়া শ্রমজগতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সব চেহারা, কেউ কৃষি বা অ-কৃষির কাজে দিনমজুর বা ফুরনে-খাটা মজুর, নির্মাণকর্মী, কারিগর, ছোটো ব্যবসায়ী বা নিচুতলার ঠিকাদার, কেউ গৃহপরিচারিকা, কেউ পরিবহণকর্মী, কেউ ফেরিওয়াল। তাদের মধ্যে যে কোনো শ্রেণিগত বন্ধন আছে, আছে কোনও সাধারণ স্বার্থ, এমন কোনও প্রত্যক্ষ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু শ্রম থেকে যারা মুনাফা করে এরা যে কেউই তাদের দলে নয়, তাও অতিমারী এবং খামখেয়ালি লকডাউন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুলেছে। রুজির অভাব এবং আর্থিক মন্দার পরিস্থিতিতে এদের বিপর্যয়কে চূড়ান্ত জায়গায় এনেছে লকডাউন। তাই এদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের লড়াকু চিন্তার বাহক কোনও মুখ আমাদের চোখে পড়ে না। তাদের শুধু দেখা যায় পরিস্থিতির শিকার হিসাবে, যাদের প্রাপ্য গোটা দুনিয়া নয়, সরকারি-বেসরকারি খয়রাতিমাত্র। এই সময়ে গদিয়ান সংস্কৃতির প্রেক্ষিত এরকমই।

আমরা যদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে আজকের দিনে ক্ষমতাসীন বিজেপির চালকশক্তি এবং গদিয়ান চিন্তার প্রধান অগ্রবাহিনী বলে মেনে নিই, তাহলে বলা যায় কোভিড-কাল উন্মোচন করেছে তাদের চরিত্রের বিবর্তনকেও। আদি 'স্বদেশি' চেহারা বদলে তারা যে ক্রমে বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজির সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধতে সক্ষম হয়েছে এজিনিস সকলেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের দেশে বৃহৎ বুর্জোয়াদেরও গত ত্রিশ বছরে চরিত্র পরিবর্তন না হলে তারা প্রায় এককাটা হয়ে সংঘ-পরিবারকে কোল দিতে এগিয়ে আসত না। যে ধনপতির সরকারের বকলমে দেশীয় ওষুধ-কারখানাগুলিকে বেচে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির প্রবেশের পথ প্রশস্ত করছে, উন্মাদনা-জাগানো 'হিন্দুত্বের' চেহারাই যে তাদের পছন্দ ওষুধশিল্পের জগতে বাবা রামদেবের দাপট তারই প্রমাণ। কিন্তু কেন? গণতন্ত্র, সাংবিধানিকতা, সমানাধিকারের রাশ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদ

মুখে পরেছিল তার নিজের স্বার্থেই; এখন কিন্তু বিশ্বায়িত লগ্নিপূজির প্রেরণায় সেসবকে ঝেড়ে ফেলে তীব্রতর শোষণ ও বৃহত্তর মুনাফার সাহায্যেই তাকেও সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হবে; এই পরিস্থিতিতে মানুষকে পোষ মানাতে অযুক্তি ও আতঙ্কের প্রসার ছাড়া মতাদর্শগত আর কোন বিকল্প আছে? আরএসএস-এর কার্যকরিতা এখানেই। তৃণমূলস্তর পর্যন্ত তার বহুমুখী সংগঠন এব্যাপারে একটি অদ্বিতীয় হাতিয়ার।

পূঁজিবাদের মংলব হাসিল করার বাইরে রাষ্ট্রের স্বকীয় অস্তিত্ব এই আমলে যতোই ক্ষীণ হয়েছে আরএসএস-এর মতাদর্শের প্রচার ততোই মুনাফাভোগী শ্রেণির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অতিমারীর আতঙ্ক একে বলিয়ান করেছে। প্রতিদিন স্পষ্ট হয়েছে যে সরকার যখন লকডাউন করল বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে তাদের যা করণীয় ছিল তা করতে তারা খুব আগ্রহী ছিল না। তাহলে দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও গবেষকদের যুক্ত করে আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হতো। কিন্তু প্রথমদিন থেকে তাদের উদগ্র সক্রিয়তা ছিল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার-সংক্রান্ত আইন এবং প্রকল্পগুলিকে এই মওকায় শেষ করে দেওয়াতে, অনেক লড়াই করে-পাওয়া সাংবিধানিক স্বীকৃতিগুলিকে নাকচ করে দেওয়াতে, যে প্রক্রিয়া গত পাঁচ-ছ'বছর ধরেই চলছিল। রুজি, খাদ্য সুরক্ষা, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংসদের তোয়াক্কা না রেখে অতি দ্রুতগতিতে এমনসব পরিবর্তন আনা হলো এবং হচ্ছে যা কর্পোরেট পূঁজিকে এদেশে দীর্ঘমেয়াদী একাধিপত্য দেবে।

অন্যদিকে প্রথমদিন থেকেই অবৈজ্ঞানিক আতঙ্ক ছড়ানো শুরু হলো খোদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে। আনপড় গ্রামের মানুষ অজানা রোগের ভয়ে নিজের বিশ্বাস-অনুযায়ী যে ক্রিয়াকলাপ করে এ সে জিনিস নয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির নির্দেশে দেশ জুড়ে থালা বাজানো বা ব্ল্যাক-আউট পালন করা কোনও নিরীহ খেলা নয়; জনসাধারণের সুরক্ষাকে যে পূঁজির স্বার্থের কাছে এই সময়ে বলিদান করা হবে মানুষের কাছ থেকে তার আগাম অনুমোদন আদায়ের পন্থা। একথা ভাবলেও ভুল হবে যে এই প্রচারের মধ্যে ধর্মান্ততার উপাদান আরএসএস-এর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, তাদের খুশি রাখতেই কর্পোরেট দুনিয়া এসব মেনে নিচ্ছে। আজকের পূঁজিবাদ এই ধর্মান্ততাকে সয়ে রয়েছে শুধু নয়, নিজের স্বার্থে তার আত্মীকরণ করেছে। অতিমারীর সময়েই অযোধ্যা রামমন্দির তৈরি হলে বিশ্বায়িত লগ্নিপূজির তাতে কী সুবিধা? সুবিধাটা এই যে, এই ঘটনা ভারতবর্ষকে একটি এমন দেশে পরিণত করতে পারে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে যেখানে অবৈধ, অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক, অমানবিক যেকোনো কাজ জবাবদিহি ছাড়াই করা সম্ভব। এরকম এক মৃতকল্প বিরোধিতাশূন্য দেশ কি আগ্রাসী বিশ্বপূঁজির লুটের স্বর্গ নয়?

তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাজা লাক্ষ্মণবর্গের উক্তি 'হয় সমাজতন্ত্র, নয় বর্বরতা' আজ আবার অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্বরতা আমাদের দোরগোড়ায় বিস্তারলাভ করছে, কিন্তু আশুয়ান সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কোনও লড়াকু রূপ আমরা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা সামনে এগোই একথা যেমন সত্য, তেমনই তার হুবহু পুনরাবৃত্তি হবে এমন মোহ রাখতে মার্কসবাদ শেখায় না। তাই মার্কসবাদকে আগুবাঁকা বলে ধরে নিলে এসমস্যা থেকে মুক্তি নেই।

কিন্তু হয়তো What is to be Done প্রবন্ধে লেনিনের একটি বহুব্যবহৃত-অনেক সময়ে ভ্রান্তভাবে ব্যবহৃত-উক্তি একটু গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যায়। উক্তিটি হল, রুজ্ভিকটর লড়াইয়ে নিবিষ্ট শ্রমিকশ্রেণির কাছে 'বাইরে থেকে' সমাজতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে যেতে পারে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন।

বিতর্ক এই 'বাইরে থেকে' কথাটি নিয়েই। তবে কি সমাজে রাজনৈতিক ভারসাম্য পালটে দেবে যে শ্রেণি তাকে সেপথে পরিচালিত করতে বাইরের কোনও রাজনৈতিক শক্তিকে দরকার হয়? তাহলে তো শ্রমজীবী মানুষকে শিখণ্ডী হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতার রাশ হাতে নেবে তারাই। বস্তুত লেনিনবাদের অনেক সমালোচক মনে করেছেন, ১৯১৭-র বিপ্লবে সেটাই ঘটেছিল, গোটা শ্রমজীবী শ্রেণির বদলে ক্ষমতা এসেছিল বলশেভিক পার্টির হাতে, পরবর্তী সময়ে তার একাংশের হাতে। এবিতর্কের জবাব লেনিন নিজেও দিয়েছেন, এর মধ্যে আমি যাব না। কিন্তু ঐ প্রবন্ধটিতেই লেনিন আরও যেকথা বলেছিলেন তাতেই স্পষ্ট যে 'বাইরে থেকে' কথাটি সূচিত করে ট্রেড ইউনিয়নের সীমিত অর্থনৈতিক লড়াইয়ের বাইরে পুরো সমাজের ভোল পাল্টানোর উপযোগী চেতনার বিকাশের প্রসঙ্গকেই। এই বৃত্তকে অতিক্রম করে শোষিত মানুষের নানাবিধ লড়াই, অর্থাৎ জাতপাত বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদির লড়াইকে আত্মস্থ না করলে, তাতে অংশ না নিলে শ্রমিক সেই আমূল পরিবর্তন কীভাবে আনবেন? এইসবের চেতনা তো শ্রমিকের অর্থনৈতিক সংগ্রামের চৌহদ্দির বাইরে থেকেই আসে; আর সেই চেতনার উন্মেষে রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকা অনুঘটকের। একই সঙ্গে লেনিন বলেন, শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের মধ্যেও এচেতনা 'ক্রমকারে' আছে, সমাজতন্ত্রের ধারণা তার পক্ষে ওপর থেকে সঞ্চারিত বিজাতীয় কোনও ধারণা নয়। তার বকলমে সমাজ-বদলের লড়াই লড়ে দিতে পারে না রাজনৈতিক কর্মী।

এই প্রেক্ষিতের বাস্তবতা আছে যদি মনে করি তাহলে প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর কাছে আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সারাদেশ জুড়ে শ্রমের অসংগঠিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানচিত্রের মধ্যে বিদ্রোহের সেই ক্রমের স্পন্দন খুঁজে বের করার প্রতি-সাংস্কৃতিক বা counter-hegemonic কাজ। নেই-বিদ্রোহের অস্তিত্বকে সন্ধান করে তাকে উসকে তোলা, তাকে এক জায়গায় আনার কাজ আকাশকুসুমের চাষ করা মোটেই নয়। এত সংবেদনশীল একাজ যে ভ্রান্তি এবং আশাভঙ্গ এখানে আশ্চর্য নয়। বিচ্ছিন্ন কিছু সফলতাও সম্ভব। বস্তুত যাঁরা হয়তো শ্রমজীবী পরিবারের নন, এমন অনেক ব্যক্তির মধ্যেও এর আঁচ অনুভব করা যায়; যেমন, ছাত্রসমাজ বা নারীসমাজের মধ্যে। তাঁদের বিদ্রোহ যেখানে শ্রমজীবীর জাগরুক ফ্লোভের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হতে থাকে, সেখানে প্রতি-সংস্কৃতিকে প্রসারিত করার কীর্জে সফলতাও দেখা যায়। করোনা-কালে শোষকের সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন অমানবিক ব্যবহার সেই সম্ভাবনাকে কিছুটা বাড়িয়েছে।

এটা অপ্রত্যাশিত নয় যে অসংগঠিত মানুষের মধ্যে ফ্লোভ থাকলেও বেঁচে থাকার তাগিদেই তাদের গদিয়ান শক্তির অনুগামী গড্ডলিকাপ্রবাহে যুক্ত হতে হয়, সেই শক্তির ওপর তাদের নির্ভরশীলতার কারণে। কাজ গেলে আরও কম মজুরির কাজের জন্য সেই শোষকদের কাছেই ধরনা দিতে হয়, খয়রাতি থেকে তোলা-আদায় মেনে নিতে

হয়, সজ্ঞানদের স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না বলে ঘটিবাটি বেচে অনলাইন পড়াশুনোর জন্য মোবাইল কিনতে হয়, পরিযায়ী শ্রমিককে লকডাউনে দেশে ফিরতে ধার-দেনা বা ভিক্ষা করে ট্রেনভাড়া জোগাড় করতে হয়। এটাও প্রত্যাশিত যে যখন তারা জানে অতিমারী থেকে সুরক্ষা তাদের জন্য নয়, কাজ করে খেতে হলে ঝুঁকি নিয়েই তাদের বাইরে বেরোতে হবে, অসুস্থ হলেও তাদের হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতে থাকার পরামর্শই দেওয়া হবে, থালা বাজানোর নিদান বা লকডাউন-ভঙ্গের জন্য কান ধরে ওঠবোস ছাড়া ওপরতলা থেকে তারা পাবে না বিশেষ কিছুই, তখন যে যার মতো করে বেঁচে থাকার চেষ্টাই তারা করবে। এমনকি, বর্বরতার সহচর হয়ে রোগী-সন্দেহে নিজের পাড়ার মানুষকেই তারা পাড়াছাড়া করতে পারে বা 'করোনা-মার্টিন'য়ের পূজো করলে রোগ হবে না মন্দিরের পুরোহিত এই নিদান দিলে কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে পূজোও দিতে পারে। এগুলো কি স্বাভাবিক ধর্মান্ধতা, মূর্খতা ও উচ্ছ্বলতার পরিচয়, না তাদের জীবনসংগ্রামের মজবুরি?

ভোগ্যপণ্যালোলুপ অন্ধ প্রতিযোগিতার বদলে অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেণি-সহযোগিতার মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে একমাত্র সংগঠিত শ্রমিকই, যা সমাজতন্ত্রেরও অন্যতম মূল কথা, যার সাহায্যে কখনো সঙ্কটের সময়ে ধর্ম বা জাতপাতের গণ্ডিকেও অতিক্রম করার সাহস সে পায়। রুজিরুটির লড়াইতে যুক্ত বলেই কেবল এইসব সামাজিক সংস্কারকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে, এতো সোজা কথা এটা নয়। এক অন্য ধরনের সামূহিকতার স্বাদও সে পেয়েছে যার মূল্য কম নয়, কিন্তু অসংগঠিতের কাছে যা আরও দুর্লভ। এই মূল্যবোধ কিন্তু আকাশ থেকে পড়ে না, এটি মানুষের অস্তিত্বের এক মৌলিক প্রয়োজন; ধর্মগত বা জাতিগত পরিচয়ের মধ্যেও মানুষ এই সহযোগিতার, সহমর্মিতারই সন্ধান করে এবং সেই কারণেই হয়তো বাস্তব অস্তঃসার না থাকলেও এই পরিচয়কে সে এমনভাবে আঁকড়ে থাকতে চায়। অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন মানুষও মনে করে এটাই তার একমাত্র সম্ভাব্য সামূহিক জীবন। আশু কোনো সুবিধার চেয়েও সংযোগের উষ্ণতার আকাঙ্ক্ষাতেই ধর্ম বা জাতির বন্ধন সে চায়। সমাজতান্ত্রিক চেতনা কিন্তু এই চাহিদার স্বতঃস্ফূর্ততাকে উন্নীত করতে চায় যুক্তিভিত্তিক অর্জিত মূল্যবোধে, যার মধ্যে রয়েছে পরিস্থিতির সঙ্গে অহরহ দ্বিম্বিক সম্পর্কে যুক্ত মানবজাতির নির্বাচিত নিশানা। স্বতঃস্ফূর্ত মেনে-নেওয়া থেকে মানুষ যুক্তি খোঁজার দিকে এগোচ্ছে কোথায়, রাজনৈতিক কর্মীকে খুঁজতে হবে সেটাই। সেই বিদ্রোহের সূচনাই কাম্য নিশানার অভিমুখে সমাজ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ।

এই কোভিডকালে কৃষক ছাড়াও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার, এমনকি সপরিবারে আত্মহত্যার যে ঢেউ দেখা দিয়েছে সেটা তো আসলে এই সমাজব্যবস্থার প্রতি ধিক্কারেরই প্রকাশ। এই আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব কখনো কখনো অদৃশ্য অবস্থা থেকে তাদের অকস্মাৎ দৃশ্যমান করেও তুলছে। তাদের মরে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তারা মরেনি। একে হয়তো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত চরমপন্থী প্রতিবাদ বলা যায়, আত্মঘাতী বোমা ফটানোর শামিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরের দিকে দীর্ঘ মর্মান্তিক পদযাত্রা মহারাষ্ট্রে দু'বছর আগে সংগঠিত কৃষকদের পদযাত্রার থেকে একেবারে আলাদা হলেও তা সরকারি উদ্যোগ সম্বন্ধে তাদের অনাস্থার অভিব্যক্তি নয় কি? তারা কি পথে নেমে তাদের সম্বন্ধে

ওপরতলার অনীহার জবাব দিতে চায়নি? আমাদের রাজ্যেরই নানা জায়গায় ক্ষুধিত দুর্যোগপীড়িত মানুষ কি ত্রাণ-সামগ্রী লোপাট করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি? এইসব মানুষের এলোমেলো জীবনেও শোষকের হাতের খেলনায় পরিণত রাষ্ট্রের বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপাদান ছিল না কী করে বলব?

কিন্তু এই ঘৃণা কতদূর যেতে পারে? করোনা-সংক্রমণ শুরু হবার আগে সরকারি নীতি নিয়ে দেশের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রে অসন্তোষের আশুণ জ্বলছিল এবং তার যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল নানা জায়গায় নাগরিক আইন সংশোধন-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। পড়ুয়ারা ছাড়াও মেয়েদের বিপুল জমায়েত দেখা যায় সেখানে, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরা যার পুরোভাগে ছিলেন। দিল্লিতে একে দমানোর জন্য আরএসএস এবং পুলিশকে দিয়ে দাঙ্গা বাঁধানো হয়। পরে লকডাউন একে ভাঙতে সাহায্য করে। সেসময়ে আমাদের অনেকেই একথা মনে হয়েছিল, যেসব বিষয় নিয়ে এই দুই আন্দোলন তা প্রত্যক্ষভাবে শ্রমজীবী শ্রেণির রুজিরুটির ব্যাপার বলে মনে না হলেও আসলে তাদের পক্ষেও জ্বলন্ত প্রশ্ন। জনশাসিত শিক্ষাব্যবস্থার বিনাশে বা নাগরিকত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় সর্বাধিক বিপদ তাদেরই। আন্দোলনগুলির দাবি কিন্তু তবু তাদের দাবি হয়ে উঠল না। বিশেষত নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ে তাদের কৌতূহল ও আশঙ্কা ছিল না তা নয়। তবু তাদের মধ্যে যে এই আন্দোলনগুলি আলোড়ন তৈরি করতে পারল না, বরং দিল্লিতে তাদের একাংশকে ‘দেশদ্রোহী’দের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় शामिल করা গেল, এটা তো রাজনৈতিক ঘটতি ছাড়া কিছু নয়।

সংবিধানের মধ্যে যে সমতার বার্তা রয়েছে, সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ ব্যতীত আজ যার কার্যকরিতা অসম্ভব, তার বিনাশ ঘটছে এই ঘটতির ফলে। বাবরি মসজিদের জমিতে রামমন্দির নির্মাণ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনেই, ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলি সংবিধানকে অজুহাত বানিয়ে তাই নির্মাণের সপক্ষে মতপ্রকাশ করে বা নীরব থাকে। আসলে বিষয়টির সামাজিকতাই তাদের মুগ্ধ করে রাখেনি কী? বর্বরতার জিং শুধু জ্বরদস্তির সাহায্যে নয়, তার সামাজিক অনুমোদন অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই তো? লকডাউনের সময়ে শ্রমজীবী মানুষকে রুজিরুটির প্রশ্নে ফেরাতে পারলেই রামমন্দিরের নামে চক্রান্ত বিফল হবে একথা বলা তাই অর্থহীন। কারণ এটাই তো খতিয়ে দেখা হয়নি যে অযোধ্যায় মজুর খেটে যারা বাঁচে তারা কি সবাই ধর্মীয় কারণে মসজিদের জমিতে ‘ভব্য মন্দির নির্মাণ’ নিয়ে খুশি, না তারা মন্দির-নগরীতে তাদের রুজির সুবিধা বাড়বে ভেবে ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে, নাকি তাদের মধ্যে অ-মুসলিম এমন অনেক লোকও আছে যারা এই হিংস্রতার সঙ্গে নিজেদের ধর্মভাবকে মেলাতে পারছে না? আজ যখন অন্যেরা মুক, তখন সমাজতন্ত্রী চেতনায় জাগরুক শ্রমজীবী মানুষই শুধু নির্বিধায় তাদের সবার পক্ষ থেকে বলতে পারে এই মন্দিরের ভিত্তি হিংস্র অন্যায়ে ওপর।

প্রশ্নগুলি নিয়ে জনতার বিচার সামনে না এলে অসম্পূর্ণ এবং অগভীর থেকে যাবে যেকোনো আন্দোলনেরই প্রসার। এমনকি সবসময়েই তাদের একাংশকে বর্বরতার বাহিনীতেই शामिल হয়ে থাকতে হবে। যাদের শ্রমে সমাজ চলে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে

মানুষের দীর্ঘ যাত্রায় তাদের অগ্রণী ভূমিকা যদি অপরিহার্য হয়, মন্দির-মসজিদের প্রসঙ্গ, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, সার্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবিও তাদের কাছে বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া কোনো বিষয় নয়; প্রশ্নের বীজ তাদের অভ্যন্তরেই রয়েছে, আজ এসব প্রকৃতপক্ষে তাদেরই প্রশ্ন, তাদেরই দাবি। এই অতিমারীর সময়ে এ তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, দেশে যে কোনো ধরনের একটি জনশাসিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে এই ব্যাধির মোকাবিলা অনেক ভালোভাবে করা গেছে। চীন-কিউবা-ভিয়েতনামের কথা বাদ দিলেও যেদেশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই স্বাস্থ্যকে একটি সামূহিক অধিকার হিসাবে ধরে রাখতে পেরেছে, তাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এটা কেবল ব্যবস্থার সাফল্য নয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সার্বিক অংশগ্রহণের যে রীতি মানুষেরই আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অনুগামী তারই রেশ আছে সেখানে। অতিমারী কথাটা এত স্পষ্ট করে দিয়েছে বলেই বিচ্ছিন্নতার ধারাবাহিক আক্রমণের মধ্যেই আজ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তার উৎসসন্ধান রাজনৈতিক কর্মীর প্রধান কাজ এবং একটি সাংস্কৃতিক কাজ।